

Funded by
the European Union

ACT4CAP27

Advancing Capacity and Analytical Tools for Supporting Common Agricultural Policies post 2027

Madrid, Spain – March 4-5, 2026

ACT4CAP27 Annual Consortium Meeting to Advance Policy-Ready Modelling for the Future CAP

The 2026 Annual Consortium Meeting of ACT4CAP27 takes place on 4–5 March at the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) of the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Spain. Project partners convene to review analytical progress, refine methodological directions, and ensure that project results are prepared for timely integration into discussions on the Common Agricultural Policy (CAP) beyond 2027.

As negotiations on the future CAP architecture advance, the need for robust, interoperable, and policy-relevant modelling tools becomes increasingly urgent. ACT4CAP27 addresses this need by strengthening Europe's capacity to assess policy impacts across economic, environmental, and social dimensions, and by aligning modelling frameworks with emerging policy priorities.

Addressing the Evolving CAP Landscape

Discussions in Madrid focus on how CAP post-2027 is likely to evolve and how existing modelling frameworks must adapt to reflect new policy priorities. Partners assess modelling gaps, reflect on recent analytical conclusions, and consider necessary adjustments to ongoing research activities.

The meeting reviews an updated baseline outlook for the EU agri-food sector and examines forward-looking scenarios, including alternative CAP design options, Ukraine's potential accession, biodiversity-oriented policy ambition, and the introduction of a sugar tax. These scenarios are designed to test model robustness while generating structured insights to inform policy trade-offs under the future CAP.

Fast-Track Analysis and Long-Term Scenario Design

The consortium assesses fast-track scenario analyses developed to respond to immediate policy questions and examine their implications for longer-term projections. Ensuring methodological coherence, transparency of assumptions, and comparability across modelling platforms are central to these discussions. The objective is to strengthen the responsiveness of ACT4CAP27 modelling tools to policy priorities while maintaining scientific rigour in long-term scenario development.

PRESS RELEASE

The Horizon Europe project ACT4CAP27 strengthens evidence-based EU agri-food policymaking beyond 2027 by advancing and integrating key quantitative models within a comprehensive food systems approach. ACT4CAP27 enhances the capacity to assess economic, social, environmental, and climate impacts of future policies, supporting sustainable and resilient agricultural transitions in line with the European Green Deal.

Strengthening Interoperability: Linking Modules to Models

Technical sessions concentrate on improving interoperability between assessment modules and core modelling frameworks through the ACT4CAP27 Accelerator. Hands-on exchanges among model developers address data integration, interface harmonisation, and consistency across economic, environmental, and socio-economic components. This work enhances the operational readiness of the project’s analytical architecture for comprehensive policy evaluation.

From Research to Impact: Exploitation and Uptake

A dedicated exploitation workshop at the annual meeting focuses on preparing ACT4CAP27 outputs ready for practical uptake in policy processes. The consortium is actively structuring its tools, scenarios, and analytical guidance to facilitate embedding in institutional workflows and policy dialogue. By prioritising exploitation at this stage, the project aims to ensure that its results contribute directly to shaping CAP reform discussions while policy formulations remain open.

Stakeholder Engagement and Capacity Building

The meeting also defines the stakeholder engagement strategy for 2026, with emphasis on broadening participation and reinforcing the science–policy interface for validating and embedding results. Capacity building remains integral to the project, supported through collaborative technical exchanges and targeted discussions among modelling teams.

Further information

ACT4CAP27 Project coordination:

Wageningen Social & Economic Research, The Hague, NL | Contact: act4cap27@wur.nl

Website: www.act4cap27.eu | CORDIS page: <https://cordis.europa.eu/project/id/101134874>

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/>

LinkedIn: [company/act4cap27-eu-project/](https://www.linkedin.com/company/act4cap27-eu-project/) | Bluesky: [@act4cap27.eu](https://bsky.app/profile/act4cap27.eu) | X: [@ACT4CAP27](https://twitter.com/ACT4CAP27)

Project duration: 1 March 2024 – 28 February 2029

Partners

Financiado por
la Unión Europea

ACT4CAP27

Mejora de la capacitación y de las herramientas analíticas para apoyar la Política Agraria Común a partir de 2027

Madrid, España – 4 y 5 de marzo de 2026

Reunión Anual del Consorcio ACT4CAP27 para avanzar en la
modelización avanzada de las medidas de la futura PAC

La Reunión Anual del Consorcio ACT4CAP27 2026 se celebra los días 4 y 5 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España. Los socios del proyecto se reúnen para revisar los avances analíticos, perfeccionar los enfoques metodológicos y garantizar que los resultados estén preparados para su integración oportuna en los debates sobre la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027.

A medida que avanzan las negociaciones sobre la futura arquitectura de la PAC, se hace cada vez más urgente disponer de herramientas de modelización sólidas, interoperables y relevantes para la formulación de políticas. ACT4CAP27 responde a esta necesidad reforzando la capacidad europea para evaluar los impactos de las políticas en las dimensiones económica, ambiental y social, y alineando los marcos de modelización con las prioridades emergentes.

Abordar la evolución del panorama de la PAC

Los debates en Madrid se centran en cómo podría evolucionar la PAC posterior a 2027 y en cómo los marcos de modelización existentes deben adaptarse para reflejar nuevas prioridades políticas. Los socios analizan lagunas en la modelización, revisan conclusiones analíticas recientes y consideran posibles ajustes en las actividades de investigación en curso. La reunión examina una actualización del escenario de referencia para el sector agroalimentario de la UE y analiza escenarios prospectivos, incluyendo opciones alternativas de diseño de la PAC, la posible adhesión de Ucrania, mayores ambiciones en materia de biodiversidad y la introducción de un impuesto al azúcar. Estos escenarios están concebidos para poner a prueba la solidez de los modelos y generar evidencias estructuradas que orienten la evaluación de compensaciones y decisiones estratégicas en el marco de la futura PAC.

Análisis de “vía rápida” y diseño de escenarios a largo plazo

El consorcio evalúa escenarios de “vía rápida” desarrollados para responder a cuestiones políticas inmediatas y examina sus implicaciones para proyecciones a más largo plazo. Garantizar la coherencia metodológica, la transparencia de los supuestos y la comparabilidad entre plataformas de modelización son elementos centrales en los debates. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de las herramientas de ACT4CAP27 a las prioridades política manteniendo al mismo tiempo el rigor científico en el desarrollo de escenarios.

COMUNICADO DE PRENSA

The Horizon Europe project ACT4CAP27 strengthens evidence-based EU agri-food policymaking beyond 2027 by advancing and integrating key quantitative models within a comprehensive food systems approach. ACT4CAP27 enhances the capacity to assess economic, social, environmental, and climate impacts of future policies, supporting sustainable and resilient agricultural transitions in line with the European Green Deal.

Refuerzo de la interoperabilidad: vinculando módulos y modelos

Las sesiones técnicas se centran en mejorar la interoperabilidad entre los módulos de evaluación y los marcos centrales de modelización a través del Acelerador ACT4CAP27. Los talleres prácticos entre desarrolladores de modelos abordan la integración de datos, la armonización de interfaces y la coherencia entre componentes económicos, ambientales y socioeconómicos. Este trabajo fortalece la preparación operativa de la arquitectura analítica del proyecto para una evaluación integral de políticas públicas.

De la investigación al impacto: explotación y adopción

Un taller específico de explotación durante la reunión anual se dedica a preparar los resultados de ACT4CAP27 para su adopción práctica en los procesos de formulación de políticas. El consorcio está estructurando activamente sus herramientas, escenarios y directrices analíticas para facilitar su incorporación en los flujos de trabajo institucionales y en el diálogo político. Al priorizar la explotación en esta fase, el proyecto busca garantizar que sus resultados contribuyan directamente a modelar los debates sobre la reforma de la PAC mientras las formulaciones políticas siguen abiertas.

Participación de las partes interesadas y fortalecimiento de capacidades

La reunión también define la estrategia de participación de las partes interesadas para 2026, con énfasis en ampliar la participación y reforzar la interfaz ciencia-política para validar e integrar los resultados. El fortalecimiento de capacidades continúa siendo un componente esencial del proyecto, impulsado mediante intercambios técnicos colaborativos y debates específicos entre los equipos de modelización.

Further information

UPM anfitriona: Maria Blanco Fonseca, profesora de Economía y Política Agraria, Departamento de Economía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid

Coordinación del proyecto ACT4CAP27:

Wageningen Social & Economic Research, La Haya, Países Bajos | Contacto: act4cap27@wur.nl

Sitio web: act4cap27.eu | Página CORDIS: <https://cordis.europa.eu/project/id/101134874>

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/>

LinkedIn: [company/act4cap27-eu-project/](https://www.linkedin.com/company/act4cap27-eu-project/) | Bluesky: [@act4cap27.eu](https://bsky.app/profile/act4cap27.eu) | X: [@ACT4CAP27](https://twitter.com/ACT4CAP27)

Duración del proyecto: 1 de marzo de 2024 – 28 de febrero de 2029

Socios

Financiado por la Unión Europea. Convenio de subvención Horizonte Europa nº 101134874. No obstante, las opiniones expresadas son exclusivamente las de los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

Financiado por
la Unión Europea